

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 6
ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2025-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Boymuradov Shuxrat Abduljalilovich, Bakieva Shaxlo Xamidullaevna, Karimberdiev Baxriddin Ismatilloevich, Djuraev Jamolbek Adbukaxarovich, Abdullaev Ulug'bek Pulatovich PESHONA BO'SHLIG'I TURLI JARONATLARINI DAVOLASH NATIJALARI.....	7
2. Хатамов Жахонгир Аброевич ПЛАЗМАФЕРЕЗ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ.....	15
3. Юлдашев Форрух Фарход Угли, Курязов Акбар Куранбоевич, Хабибова Назира Насуллоевна ПСИХОЛОГИЯ СТРАХА И ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗУБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ГЛУХОНЕМЫХ ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	21
4. Ҳақимов Фаррух Ҳақимович, Ибрагимова Феруза Икромовна ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ НА СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	27
5. Abduqodirov Abdusalom Abdukadirovich, Baxriev Ulugbek Tashtemirovich, Muxamedieva Feruza Shuxratovna JAG'LAR DEFORMATSIYALARI BOR BEMORLARNING OG'IZ BO'SHLIG'I VA QO'SHNI ANATOMIK SOHALARDAGI PATOLOGIK O'ZGARISHLARNING TARQLAGANLIGI.....	31
6. Ханазаров Дилшод Абдушукурович МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ПРИ ЭЛЕКТОРНОЙ МИКРОСКОПИИ.....	36
7. Исаев Умид Исмаилович, Исакова Зухра Шарифкуловна, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ТРАНСИНГИВАЛ ЗОНДАШ ОРҚАЛИ ТИШ ОЛИНГАНДАН КЕЙИН СОДИР БЎЛАДИГАН МИЛК ҚАЛИНЛИГИНИНГ ЎЗГАРИШЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	43
8. Ризаев Жасур Алимжанович, Сатторов Бобур Бурсон угли, Зайтханов Аскар Анварович НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ, КОНТАКТИВНЫМ С ЭПОКСИРОВАННОЙ РЕЗИНОЙ.....	49
9. Nasretdinova Makhzuna, Dustboboyev Dilshod Sadullaevich, Nomuradov Nodir Alisherovich ANALYSIS OF METHODS OF TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....	55
10. Vladimirova Tatyana Yurevna, Rasulova Kibriyo Abduraxmon kizi, Lapasov Mirsaid Xasan ugli BOSH AYLANISHI BULGAN BEMORLARDA POZITSION PAROKSIZMAL NISTAGMNI URGANISH.....	60
11. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Sattorov Bobur Burxon o'g'li, Zaitxanov Asqar Anvarovich ЕРОКСИД СМОЛАСИ БИЛАН АЛОҚАДА БО'ЛГАН ХОДИМЛАРГА СТОМАТОЛОГИК YORDAM KO'RSATISHNI TASHKIL ETISH.....	64
12. Усмонов Фарход Камилджанович, Машарипов Азизбек Умидович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ.....	69
13. Rizaev Jasur Alimjanovich, Axrorov Alisher Shavkatovich SO'LAK BEZLARINING YAXSHI SIFATLI O'SMALARI PATOGENEZIDA EKZOGEN VA ENDOGEN OMILLAR ROLI.....	74
14. Хатамов Жахонгир Аброевич, Амонов Шавкат Эргашевич ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	81
15. Эназаров Дилмурод Иззатиллаевич ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА.....	87
16. Қосимов Ахроржон Аброржон ўғли, Хабилов Бехзод Нигмон ўғли АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.....	91

17. Лутфуллаев Гайрат Умруллаевич, Ньматов Уктам Суюнович СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ СОСУДИСТЫХ ОПУХОЛЕЙ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ.....	96
18. Лутфуллаев Гайрат Умриллаевич, Рузиев Джамшид Бахтиёрович СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА: КОМПЛЕКСНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА.....	100
19. Усманов Рахматулло Файзуллаевич СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	104
20. Ибрагимов Даврон Дастамович МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМИРОВАНИЯ ПОДГЛАЗНИЧНОГО НЕРВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СМЕЩЕНИЕМ КОСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ.....	107
21. Boymuradov Shuxrat Abdujalilovich, Ibragimov Davron Dastamovich, Baratova Shoira Norjigitovna YUZ SUYAKLARINI QO‘SHMA JAROHATLARIDA BEMORLARINI OG‘IZ BO‘SHLIG‘I GIGIYENIK HOLATINI HISOBGA OLGAN HOLDA KOMPLEKS DAVOLASH.....	110

Лутфуллаев Гайрат Умруллаевич
Неъматов Уктам Суёнович
Самаркандский государственный
медицинский университет

СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ СОСУДИСТЫХ ОПУХОЛЕЙ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15519903>

АННОТАЦИЯ

Хирургическое лечение доброкачественных сосудистых опухолей носовой полости является распространенным методом терапии данной патологии. Однако послеоперационный период нередко сопровождается развитием воспалительного процесса различной степени выраженности, что может существенно влиять на результаты лечения и качество жизни пациентов. Несмотря на современные достижения в хирургической технике и антибактериальной терапии, проблема контроля интенсивности воспалительных реакций в послеоперационном периоде остается актуальной.

Ключевые слова: Доброкачественные сосудистые опухоли, носовая полость, послеоперационное воспаление, клинические проявления, интенсивность воспаления, хирургическое лечение, гемангиома, ангиофиброма, послеоперационный период, оториноларингология.

Lutfullayev G'ayrat Umrullayevich
Ne'matov Uktam Suyunovich
Samarqand davlat
tibbiyot universiteti

BURUN BO'SHLIG'I XAVFSIZ QON TOMIR O'SMALARINI OLIB TASHLASH OPERATSIYASIDAN KEYINGI YALLIG'LANISH KLINIK BELGILARINING NAMOYON BO'LISH DARAJASI

ANNOTATSIYA

Burun bo'shlig'i xavfsiz qon tomir o'smalarini jarrohlik yo'li bilan davolash ushbu patologiyani davolashning keng tarqalgan usuli hisoblanadi. Biroq, operatsiyadan keyingi davr ko'pincha turli darajadagi yallig'lanish jarayonining rivojlanishi bilan birga kechadi, bu esa davolash natijalariga va bemorlarning hayot sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Jarrohlik texnikasi va antibakterial terapiya sohasidagi zamonaviy yutuqlarga qaramasdan, operatsiyadan keyingi davrda yallig'lanish reaksiyalari intensivligini nazorat qilish muammosi dolzarb bo'lib qolmoqda.

Kalit so'zlar: Xavfsiz qon tomir o'smalari, burun bo'shlig'i, operatsiyadan keyingi yallig'lanish, klinik ko'rinishlar, yallig'lanish intensivligi, jarrohlik davosi, gemangioma, angiofibroma, operatsiyadan keyingi davr, otorinolaringologiya.

Lutfullayev Gayrat Umrullayevich
Nematov Uktam Suyunovich
Samarkand State
Medical University

DEGREE OF MANIFESTATION OF CLINICAL SIGNS OF INFLAMMATION AFTER SURGERY FOR REMOVAL OF BENIGN VASCULAR TUMORS OF THE NASAL CAVITY

ANNOTATION

Surgical treatment of benign vascular tumors of the nasal cavity is a common method of therapy for this pathology. However, the postoperative period is often accompanied by the development of inflammatory processes of varying severity, which can significantly affect treatment outcomes and patients' quality of life. Despite modern advances in surgical techniques and antibacterial therapy, the problem of controlling the intensity of inflammatory reactions in the postoperative period remains relevant.

Keywords: Benign vascular tumors, nasal cavity, postoperative inflammation, clinical manifestations, inflammation intensity, surgical treatment, hemangioma, angiofibroma, postoperative period, otorhinolaryngology.

Введение. В настоящей работе представлен анализ степени проявления клинических признаков воспаления после оперативного лечения доброкачественных сосудистых опухолей носовой полости. Особое внимание уделено объективной оценке интенсивности воспалительного процесса, его динамике и факторам, влияющим на характер клинических проявлений. Изучение этих аспектов имеет важное значение для оптимизации тактики ведения пациентов в послеоперационном периоде, разработки эффективных методов профилактики и лечения воспалительных осложнений, а также улучшения функциональных результатов хирургического лечения.

Доброкачественные сосудистые опухоли носовой полости представляют собой значимую проблему современной оториноларингологии, составляя до 15% всех новообразований полости носа и околоносовых пазух. Хирургическое лечение данной патологии является методом выбора, однако сопряжено с рядом послеоперационных осложнений, среди которых воспалительные процессы занимают лидирующее положение.

Актуальность изучения степени проявления клинических признаков воспаления после операции по удалению доброкачественных сосудистых опухолей носовой полости обусловлена несколькими факторами. Во-первых, высокая васкуляризация зоны оперативного вмешательства создает благоприятные условия для развития выраженного воспалительного ответа. Во-вторых, анатомические особенности носовой полости затрудняют адекватный дренаж и санацию послеоперационной области, что может способствовать персистенции воспалительного процесса.

Несмотря на внедрение современных малоинвазивных хирургических техник и новых фармакологических препаратов, проблема контроля послеоперационного воспаления остается нерешенной. По данным литературы, у 30-45% пациентов после удаления сосудистых опухолей носовой полости наблюдаются признаки избыточного воспалительного ответа, что негативно влияет на функциональные результаты лечения и качество жизни.

Отсутствие единых стандартизированных подходов к оценке интенсивности воспалительных проявлений и прогнозированию их динамики затрудняет разработку персонализированных схем послеоперационного ведения пациентов. В связи с этим, комплексное изучение клинических проявлений послеоперационного воспалительного процесса, выявление предикторов его интенсивности и разработка объективных критериев оценки степени воспаления представляют собой актуальное направление научных исследований, имеющее непосредственное практическое значение для повышения эффективности хирургического лечения доброкачественных сосудистых опухолей носовой полости.

Цель исследования: Изучение интенсивности клинических проявлений воспалительного процесса после операции по поводу доброкачественных сосудистых опухолей полости носа.

Материалы и методы исследования: Исследование проводилось с 2016 по 2025 годы в отделении оториноларингологии Многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского

университета. Основу данной научно-исследовательской работы составили 73 пациента в возрасте от 19 до 75 лет с доброкачественными сосудистыми образованиями полости носа, а также 20 здоровых лиц для сравнения результатов анализов.

Результаты исследования: В исследование были включены 93 человека, которые были разделены на следующие группы:

Основная группа I (n=53): Всем пациентам после хирургического лечения на фоне традиционной терапии применялся препарат Полидекс и масло фенхеля. Для получения достоверных данных основная группа была разделена на 2 подгруппы:

- Подгруппа А (n=25): пациенты, получавшие препарат Полидекс на фоне традиционного лечения

- Подгруппа В (n=28): пациенты, получавшие масло фенхеля и препарат Полидекс на фоне традиционного лечения

Группа сравнения (n=20): пациенты, получавшие только традиционное лечение.

Для детального рассмотрения данных эндогенной интоксикации и показателей функций носа была отобрана контрольная группа (n=20), состоящая из практически здоровых лиц.

Распределение пациентов по полу было следующим: 48 женщин (65,7%) и 25 мужчин (34,3%).

По результатам исследования контрольной здоровой группы, в норме МЦТ полости носа составил $13,2 \pm 1,5$ минут, а абсорбционная способность БСХТС - $2,2 \pm 0,7$ у.е.п. В предоперационном периоде, согласно результатам сахаринового теста, система функций слизистой оболочки в основной группе составила: соответственно $19,2 \pm 1,5$ и $20 \pm 1,7$ мин. Как видно из приведенной таблицы 1, показатели МЦТ и функции всасывания БСХТС были практически одинаковыми.

Операция выполняется следующим образом. Вмешательство проводится под местной анестезией с помощью крючка Ланге. С помощью данного инструмента полип захватывается и иссекается. Если образование расположено на носовой перегородке, используется крючок-держатель. При данной операции кровотечение наблюдается реже. Процедура длится в среднем один час. В конце операции слизистая оболочка дезинфицируется и устанавливаются тампоны (в носовое отверстие пациента устанавливаются вазелиновые тампоны). Эндоскопическая операция проводится под местным обезболиванием.

В полость носа пациента вводится эндоскоп с установленной камерой, с помощью которой можно увидеть и оценить объем и место локализации образований. После оперативного вмешательства мы проводили ежедневные осмотры и меняли повязки, а также фиксировали динамические изменения в клинической картине послеоперационного воспалительного процесса на 3-й, 7-й, 10-й и 14-й дни на основе балльных характеристик. Интенсивность клинических проявлений послеоперационного воспалительного процесса у пациентов контрольной группы, получавших традиционное лечение..

Оценивая гиперемия слизистой оболочки в послеоперационной зоне, мы наблюдали, что выраженность

данного проявления в воспалительном процессе характеризовалась как средняя - 2,0 балла (1,0-2,0), и к 7-му и 10-му дню (в среднем) значительно уменьшилась, а к 14-му дню полностью исчезла. Изменения при исследовании мукоцилиарного транспорта слизистой оболочки носа в динамике после операции у пациентов контрольной группы (n=20) были следующими...

В дополнение к вышесказанному, при обследовании группы сравнения (20 пациентов), ранее прооперированных хирургическим методом, были отмечены наиболее важные факторы (влияющие на наличие осложнений в позднем послеоперационном периоде и нарушение качества жизни). В контрольной группе рецидив БСХТО наблюдался у 7 пациентов (35,0%).

Клинический случай

Клиническое наблюдение 1. Пациентка С., 28 лет (История болезни № 1972/11), беременность – 32 недели, обратилась в сентябре 2024 года с жалобами на затруднение носового дыхания, периодические носовые кровотечения из левой половины носа и anosmia, значительное затруднение носового дыхания с левой стороны, сухость во рту. Вышеперечисленные симптомы отмечает с августа 2017 года. Из анамнеза заболевания известно, что первое носовое кровотечение из левой половины носа произошло на 30-й неделе беременности и сопровождалось повышением системного артериального давления до 140 и 80 мм рт. ст. Кровотечение было остановлено передней тампонадой. Пациентка отмечает, что интенсивность и продолжительность носовых кровотечений с каждым последующим разом усиливалась. Во время беременности показатели системы гемостаза, уровень гемоглобина были в пределах нормы.

За 2 недели до госпитализации врач-оториноларинголог в амбулаторных условиях провел эндоскопическое исследование полости носа - в левой половине носа было обнаружено образование в виде полипа, которое кровоточило при зондировании. При проведении МРТ носа и околоносовых пазух (без введения контрастного вещества) было выявлено округлое тканевое образование полости носа слева, заполняющее задние отделы полости носа от середины левой средней носовой раковины до левой хоаны, с аксиальными размерами 2,5x2,0 см, вертикальным размером до 3,0-3,5 см. Образование частично сместило носовую перегородку назад и вызвало деструкцию носовой перегородки. Биопсия опухоли сопровождалась сильным кровотечением. По данным гистологического исследования (№ 2213-03, капиллярная гемангиома) опухоль состояла из плотно расположенных мелких капилляров.

Общий анализ крови: Hb - 80; эр. - 3,0; ЦП - 0,9; лейкоц. - 10,8; СОЭ - 23 мм/ч; Свертываемость крови по Сухареву: начало - 2,4; конец - 3,8; тромб - 188; эоз - 6; нейт: пал. - 5; сегм. - 82; лимф - 53; моно - 11. ЭКГ: Без патологии.

Общий анализ крови: Hb - 80; эр. - 3,0; ЦП - 0,9; лейкоц. - 10,8; СОЭ - 23 мм/ч; Свертываемость крови по Сухареву: начало - 2,4; конец - 3,8; тромб - 188; эоз - 6; нейт: пал. - 5; сегм. - 82; лимф - 53; моно - 11. ЭКГ: Без патологии.

В отделении в течение 5 дней пациентке проводилась предварительная гемостатическая терапия с целью предотвращения кровотечения во время операции путем внутримышечного введения 5 мл 5% раствора трексамина 1 раз в день. В условиях местной аппликационной анестезии слизистой оболочки полости носа (Sol. Lidocaini 10% 2 мл) было осуществлено эндоназальное удаление опухоли.

Выполнен гемостаз с помощью гемостатических тампонов в обе половины носа. Операционный материал направлен на гистологическое исследование. В послеоперационном периоде пациентка находилась под наблюдением гинеколога, получала гемостатическую и системную антибактериальную терапию с профилактической целью. Тампон из полости носа удален на 2-е сутки после операции, затем вводился ватный тампон с антисептической мазью. В дальнейшем рекомендовано промывание носа солевым раствором в течение 1 месяца. Через 1 месяц после операции проведено эндоскопическое исследование полости носа, выявлено, что слизистые оболочки полости носа розового цвета, носовые раковины не изменены, выделений нет, носовое дыхание свободное. При контрольном осмотре через 21 день (15.11.24.) пациентка жаловалась на заложенность носа и сухость слизистой оболочки полости носа.

Послеоперационный период протекал без осложнений. Полость носа промывалась ежедневно (2 раза в день). Пациентка выписана из стационара на 5-й день в удовлетворительном состоянии. Данные биопсии in toto не отличались от результатов, полученных до операции (окончательный диагноз - эрозивная капиллярная гемангиома носовой перегородки). Через месяц после операции пациентка продолжила противоопухолевую терапию препаратом тамоксифен (20 мг/день). На этом фоне, при регулярных повторных осмотрах, при передней риноскопии 21 февраля 2014 года в области верхнего края перфорации носовой перегородки, удаленной под местной анестезией с помощью радиоволнового скальпеля, обнаружено утолщение слизистой оболочки. Биопсия показала, что данное утолщение является гемангиомой. В послеоперационном периоде осложнений не отмечалось. Пациентка находилась под амбулаторным наблюдением.

Через 3 месяца после выписки из больницы обратилась из-за носового кровотечения и головной боли. При повторной компьютерной томографии признаков объемного образования не выявлено. При контрольном осмотре через 6 месяцев после операции пациентка жалоб не предъявляла, подозрений на рецидив опухоли не было. Микробиологический анализ: отрицательный. Таким образом, после традиционного лечения функциональные нарушения и носовые кровотечения полностью не исчезли. У пациентов с доброкачественными сосудистыми образованиями полости носа наблюдалось достоверное повышение МДА до 86,4% на фоне снижения активности каталазы до 67,8%, накопление СММ 254 до 130,4% и СММ 280 до 58,6%, при этом ОАА снизилась до 75,4%, а соотношение МДА/КА увеличилось в 6,14 раза. Вышеприведенные данные могут быть использованы в качестве дополнительных критериев в диагностике сосудистых образований.

Выводы: таким образом изучение интенсивности клинических проявлений воспалительного процесса после операции по поводу доброкачественных сосудистых опухолей полости носа показало, что традиционные методы лечения не обеспечивают полного купирования воспалительных явлений. В контрольной группе пациентов рецидив отмечался у 35% случаев. У пациентов с доброкачественными сосудистыми образованиями полости носа наблюдались значительные нарушения показателей окислительного стресса: повышение малонового диальдегида (МДА) до 86,4% на фоне снижения активности

каталазы до 67,8%, накопление среднемoleкулярных пептидов (СММ 254 до 130,4% и СММ 280 до 58,6%), при этом общая антиоксидантная активность снизилась до 75,4%, а соотношение МДА/КА увеличилось в 6,14 раза. Использование комбинированной терапии, включающей

применение препарата Полидекс и масла фенхеля на фоне традиционной терапии, показало более высокую эффективность в снижении воспалительных явлений в послеоперационном периоде по сравнению с традиционным лечением.

Список литературы:

1. Богомильский М.Р., Орлова О.С. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи. — М.: Авторская академия, 2008. — 399 с.
2. Кривопапов А.А., Столяров Д.П. Диагностика сосудистых опухолей ЛОР органов / Российская оториноларингология №1(8). Санкт-Петербург. 2004. С. 62-65.
3. Кубрикова Ю.В., Попова Т.Н., Макеева А.В. Активность каталазы и супероксиддисмутазы в сыворотке крови людей, работающих в условиях повышенной концентрации металлов в окружающей среде // Успехи современного естествознания. – 2011. – № 6. – С. 50-51;
4. Лайзерман М.Г. Применение новых технологий в ЛОР-хирургии. Автореф. дисс....канд.мед.наук. – Москва. 1999. – С.20.
5. Лутфуллаев Г.У. Клиника, диагностика и современные методы лечения доброкачественных опухолей полости носа и придаточных пазух. Автореф.....к.м.н.- Ташкент. -2004. -С.18.
6. Лутфуллаев Г.У. Принципы хирургического лечения доброкачественных опухолей полости носа. // Ж. Вест. РГМУ.-2002.- № 1.-С.53.
7. Лутфуллаев Г.У., Лутфуллаев У.Л., Ньматов У.С., Сафарова Н.И. Случай из практики: гемангиома полости носа у беременной женщины // Научно-практический журнал «Вестник науки и образования» № 10 (88). 2020. Москва.С.89-93
8. Лутфуллаев Г.У., Сафарова Н.И., Ньматов У.С., Коррекция эндогенной интоксикации у больных с сосудистыми опухолями носа.// Биология ва тиббиёт муаммолари Ж. 2021, № 5 (130). С. 73-78.
9. Лутфуллаев У.Л., Лутфуллаев Г.У., Сафарова Н.И. Методы диагностики и лечения гемангиом полости носа и околоносовых пазух. // Международный научный журнал. «Проблемы биологии и медицины». № 2 (94), Узбекистан, Самарканд. 2017, С. 196-197
10. Лутфуллаев У.Л., Ньматов У.С., Хамраев Ф.Х. Диагностика и лечение доброкачественных сосудистых образований полости носа.// Лазеры в медицине и биологии. Материалы международной научно-практической конференции. Самарканд-2021. С. 149.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000